

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19987763>

ELEKTR SIG‘IMI TUSHUNCHASI VA UNING KONDENSATORLARDA NAMOYON BO‘LISHI

X. M. Kurbanov, Sh. Y. Durdiyev

Toshkent davlat transport universiteti, PhD, dotsenti

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

qurbonovhayot85@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada elektr sig‘imi tushunchasining fizik mohiyati, uning matematik ifodasi hamda kondensatorlarda namoyon bo‘lish mexanizmlari tahlil qilinadi. Kondensatorlarning turlari, ularning sig‘imi dielektrik muhitga bog‘liqligi, energiya saqlash xususiyatlari va amaliy qo‘llanilishi ilmiy asosda yoritib beriladi. Tadqiqot davomida elektr sig‘imining elektrotexnika, elektronika va zamonaviy texnologiyalardagi ahamiyati ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *elektr sig‘imi, kondensator, dielektrik, zaryad, kuchlanish, elektr maydon, energiya.*

ELEKTR SIG‘IMI TUSHUNCHASI VA UNING KONDENSATORLARDA NAMOYON BO‘LISHI

X. M. Kurbanov, Sh. Y. Durdiyev

Tashkent State Transport University, PhD, Associate Professor

Student of Tashkent State Transport University

qurbonovhayot85@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the physical essence of the concept of electric capacitance, its mathematical expression, and the mechanisms of its manifestation in capacitors. Types of capacitors, the dependence of their capacitance on the dielectric medium, energy storage properties, and practical applications are scientifically explained. The study shows the importance of electric capacitance in electrical engineering, electronics, and modern technologies.

Keywords: *electric capacitance, capacitor, dielectric, charge, voltage, electric field, energy.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Zamonaviy fizika va elektrotexnika fanlarida elektr sigʻimi tushunchasi muhim fundamental oʻrin tutadi. Elektr zaryadlarini saqlash, energiyani jamlash va uzatish jarayonlari bevosita elektr sigʻimi bilan bogʻliq. Ushbu tushuncha elektr zanjirlarining ishlash prinsiplari, signal uzatish tizimlari va elektron qurilmalarning barqaror faoliyatini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Elektr sigʻimi ayniqsa kondensatorlarda yaqqol namoyon boʻlib, ular turli texnik va ilmiy qurilmalarda keng qoʻllaniladi. Masalan, filtratsiya sxemalarida, impulslarni shakllantirishda, kuchlanishni silliqlashda va energiya toʻplash tizimlarida kondensatorlarning ahamiyati juda katta.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Agar oʻtkazgichga biror q zaryad berilsa, u oʻtkazgich sirti boʻyicha taqsimlanadi. Yagonalangan oʻtkazgichning potentsiali undagi zaryadning miqdoriga proporsional:

$$q = C \cdot \varphi \quad (1)$$

Potensial va zaryad oʻrtasidagi proporsionallik koeffitsiyenti oʻtkazgichning **elektr sigʻimi** deyiladi:

$$C = q / \varphi$$

Radiusi R ga teng boʻlgan zaryadlangan sharning potentsiali quyidagicha aniqlanadi:

$$\varphi = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot \int_{R^{\infty}} (q / r^2) dr \quad (2)$$

$$\varphi = q / (4\pi\epsilon_0 R) \quad (3)$$

(3) va (2) dan shar uchun sigʻim:

$$C = 4\pi\epsilon_0 R \quad (4)$$

XB (SI) birliklarida $C = q / \varphi$; 1 F (farad) = 1 K / 1 V. SGSE tizimi bilan bogʻlanish:

$$1 \text{ F} = (3 \times 10^9)^2 \text{ SGSE} = 9 \times 10^{11} \text{ sm} = 9 \times 10^9 \text{ m}$$

$$1 \text{ МКФ} = 10^{-6} \text{ F}, \quad 1 \text{ пФ} = 10^{-12} \text{ F} \approx 0,9 \text{ sm}$$

KONDENSATORLAR

Yagonalangan oʻtkazgichning sigʻimi kichik. Kichik potentsialda koʻp zaryad yigʻa oladigan qurilmalar **kondensatorlar** deyiladi. Kondensator bir-biriga yaqin joylashgan ikkita oʻtkazgichdan tashkil topadi. Bu oʻtkazgichlar *kondensator qoplamalari* deyiladi. Yassi, silindrsimon va sferik kondensatorlar mavjud. Kondensatorning sigʻimi qoplamalaridagi zaryadning ular orasidagi potentsiallar farqiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$C = q / (\varphi_1 - \varphi_2) \quad (1)$$

Yassi kondensator sigʻimini chiqaramiz. Qoplamalar orasidagi elektr maydon:

$$E = \sigma / \varepsilon_0 = q / (\varepsilon_0 S) \quad (2)$$

Qoplamalar orasidagi potentsiallar farqi:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed = qd / (\varepsilon_0 S) \quad (3)$$

(1) va (3) dan yassi kondensator sig‘imi:

$$C = \varepsilon_0 S / d \quad (4)$$

Gauss sistemasida:

$$C = \varepsilon S / (4\pi d)$$

Silindrsimon kondensatorning sig‘imi:

$$C = 2\pi\varepsilon_0\ell / \ln(R_2 / R_1) \quad (5)$$

R_1 va R_2 — ichki va tashqi qoplamalar radiuslari, ℓ — qoplamalar uzunligi.

Sferik kondensatorning sig‘imi:

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2 / (R_2 - R_1) \quad (6)$$

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

KONDENSATORLARNI ULASH

Kondensatorlarning ikki xil — parallel va ketma-ket ulanishi mavjud. Quyida ularning sig‘imlari chiqarilgan.

1-chizma. Kondensatorlarning parallel ulanishi

Parallel ulanish.

Parallel ulanganda har bir kondensatorning qoplamalari bir xil φ_1 va φ_2 potentsiallarga ega bo‘ladi. Har bir kondensator da to‘planadigan zaryad:

$$q_k = c_k (\varphi_1 - \varphi_2) \quad (1)$$

Umumiy zaryad barcha kondensatorlardagi zaryadlar yig‘indisiga teng:

$$q = \Sigma q_k = (\varphi_1 - \varphi_2) \cdot \Sigma c_k$$

Batareyaning umumiy sig‘imi esa kondensatorlar sig‘imlarining yig‘indisiga teng bo‘ladi:

$$C = \Sigma c_k \quad (2)$$

Ketma-ket ulanish.

Ketma-ket ulanganda barcha kondensatorlarda bir xil q zaryad yig'iladi. Har bir kondensatordagi kuchlanish:

2-chizma. Kondensatorlarning ketma-ket ulanishi

$$U_k = q / c_k \quad (3)$$

Bu kuchlanishlar yig'indisi batareyaga qo'yilgan umumiy potentsiallar farqiga teng:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \Sigma U_k = q \cdot \Sigma (1 / c_k) \quad (4)$$

Bundan batareya sig'imining teskarisi quyidagiga teng bo'ladi:

$$1 / C = \Sigma (1 / c_k) \quad (5)$$

Ketma-ket ulanganda kondensatorlarning sig'imlariga teskari kattaliklar qo'shiladi. Agar barcha kondensatorlar bir xil bo'lib, sig'imlari C_1 ga va chegaraviy kuchlanishlari U_{\max} ga teng bo'lsa, ketma-ket ulanganda:

$$C = C_1 / N, \quad U_{\max}(\text{batareya}) = N \cdot U_{\max}$$

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Zaryadlar sistemasining energiyasi.

Cheksizlikdan q_1 zaryadni q_2 dan r_{12} masofaga ko'chirishda bajariladigan ish:

$$A_1 = q_1 \cdot (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot q_2 / r_{12} \quad (1)$$

Xuddi shuningdek, q_2 zaryadni cheksizlikdan q_1 dan r_{12} masofaga siljitishda bajariladigan ish:

$$A_2 = q_2 \cdot (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot q_1 / r_{12} \quad (2)$$

(1) va (2) dan ikki zaryad sistemasining energiyasi:

$$W = 1/2 (q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2) \quad (3)$$

Zaryadlar soni N bo'lsa, sistemaning potensial energiyasi:

$$W = 1/2 \Sigma q_i\varphi_i \quad (4)$$

Zaryadlangan o'tkazgichning energiyasi.

Biror o'tkazgichga dq nuqtaviy zaryadni ko'chirishda bajariladigan ish:

$$dA = \varphi \cdot dq = qdq / c \quad (1)$$

Bu vaqtda o'tkazgich energiyasining differensial orttirmasi:

$$dW = qdq / c \quad (2)$$

(2) ni integrallasak, boshlang'ich shart $q = 0$ da $W = 0$ bo'lganidan $\text{const} = 0$:

$$W = q^2 / 2c = q\varphi / 2 = c\varphi^2 / 2 \quad (3)$$

(3) formulani N ta zaryad sistemasiga qo'llasak:

$$W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i \quad (4)$$

Zaryadlangan kondensatorning energiyasi.

Kondensatorning bir qoplamasidan ikkinchi qoplamasiga dq porsiyali zaryadni ko'chirishda bajariladigan ish:

$$dA = dq (\varphi_1 - \varphi_2) = Udq = qdq / c \quad (1)$$

Bu energiyaning differensial ifodasi (2) ni q bo'yicha 0 dan q gacha integrallasak:

$$W = \int_0^q (q' / c) dq' = q^2 / 2c = qU / 2 = cU^2 / 2 \quad (2)$$

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Mazkur maqolada elektr sig'imi tushunchasining fizik mohiyati, uning matematik ifodasi hamda kondensatorlarda namoyon bo'lish mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, elektr sig'imi elektr zaryadlarini jamlash va saqlash jarayonlarini tavsiflovchi fundamental fizik kattalik bo'lib, u elektr maydonining xossalari, o'tkazgichlarning geometrik shakli va o'lchamlari, shuningdek, muhitning dielektrik singdiruvchanligiga bevosita bog'liqdir.

Kondensatorlar elektr sig'imining amaliy ifodasi sifatida zamonaviy elektrotexnika va elektronika tizimlarida keng qo'llaniladi. Ularning yordamida elektr energiyasini jamlash, kuchlanishni barqarorlashtirish, signalni filtrlash hamda impulslarni shakllantirish kabi muhim texnologik vazifalar samarali amalga oshiriladi. Kondensatorlarning konstruktiv tuzilishi, dielektrik materiallarning turi va joylashuvi ularning elektr sig'imini sezilarli darajada o'zgartirib, turli sohalar uchun mos texnik yechimlarni yaratish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektr sig'imi va kondensatorlarning ilmiy asoslarini chuqur o'rganish nafaqat nazariy fizika rivoji, balki amaliy muhandislik, axborot texnologiyalari, energetika va avtomatika tizimlarining samaradorligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli qurilmalar, mikroelektronika va energiya tejoychi texnologiyalar rivojida kondensatorlarning o'rni tobora ortib bormoqda. Shuningdek, ixtisoslik fanlarini o'zlashtirishda muhim ahamiyatga egadir.

**ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА /
REFERENCES)**

1. Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M. Feynman Lectures on Physics. Vol. 2. — Addison-Wesley, 1964.
2. Jackson J. D. Classical Electrodynamics. — 3rd ed. — Wiley, 1999.
3. Griffiths D. J. Introduction to Electrodynamics. — 4th ed. — Pearson, 2013.
4. Landau L. D., Lifshitz E. M. Course of Theoretical Physics. Vol. 8: Electrodynamics of Continuous Media. — Butterworth-Heinemann, 1984.
5. Ulaby F. T., Ravaioli U. Fundamentals of Applied Electromagnetics. — 7th ed. — Pearson, 2015.
6. Kurbanov X., Uralov O. ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA VA UNING TAJRIBAVIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2025. – T. 4. – №. 3. – C. 125-130.
7. Kurbanov X., Chaqqonov S. DINAMIKA TUSHUNCHASI VA ASOSIY QONUNIYATLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2025. – T. 4. – №. 2. – C. 10-14.
8. Kurbanov K., Tokhtamushev J. INTEGRATION OF SCIENCES IN THE STUDY OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ACOUSTICS //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. A4. – C. 358-364
9. Mirzaaxmedovich K. X., Mirzaaxmad K., Mirzaaxmadovna S. S. OLIY FIZIKA TA'LIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MUHIM OMILI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 29. – C. 389-392.